

ENERGETSKA POTROŠNJA I UGLJENIČNI OTISAK GENERATIVNE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE I VELIKIH JEZIČKIH MODELA

Dr Ognjen Radović*

Dr Jelena Radojičić •

Rezime: Rad pruža detaljnu analizu energetske potrošnje i povezanih emisija ugljen-dioksida (CO₂) koje proističu iz razvoja i primene generativne veštačke inteligencije (AI) i velikih jezičkih modela (LLM). Zasnovan na sintezi nalaza ključnih naučnih radova u ovoj oblasti, rad istražuje energetske zahteve tokom celog životnog ciklusa AI modela, uključujući prikupljanje podataka, trening, inferenciju (primenu) i hardversku infrastrukturu. Posebna pažnja posvećena je faktorima koji utiču na ugljeni otisak, kao što su veličina modela, arhitektura, hardver, lokacija data centara i energetski miks. Takođe, ovaj rad razmatra metodologije za merenje i procenu uticaja AI na životnu sredinu, ističe ključne izazove i predstavlja strategije za ublažavanje tog uticaja ("Green AI"), uključujući algoritamsku i hardversku efikasnost, optimizaciju infrastrukture i potrebu za transparentnošću i standardizacijom u izveštavanju. Rezultati istraživanja ukazuju na važnost razvoja arhitekture koje su optimizovane za smanjeni ekološki otisak kao i na potrebu za većom transparentnošću u prikazivanju potrošnje resursa prilikom treniranja velikih modela.

Ključne reči: održivost, generativna veštačka inteligencija, emisije ugljen-dioksida, veliki jezički modeli

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; 0000-0001-7428-565X ;

ognjen.radovic@eknfak.ni.ac.rs

• Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; 0000-0003-3444-0138;

jelena.radojicic@eknfak.ni.ac.rs

UDK 66.071.9:004.8

DOI 10.5281/zenodo.17085629

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

1. Uvod

Generativna veštačka inteligencija (GenAI) i veliki jezički modeli (LLM), poput ChatGPT, DALL-E 2 i LLaMA, predstavljaju revolucionarni iskorak u sposobnosti mašina da kreiraju sadržaj, komuniciraju i rešavaju složene probleme (Chien et al., 2023; Samsi et al., 2023). Njihova sve šira primena u različitim domenima, od nauke i medicine do finansija i svakodnevne komunikacije, praćena je eksponencijalnim rastom računarskih zahteva (Patterson et al., 2021; Wu et al., 2021). Ovaj napredak, međutim, dolazi sa značajnom cenom – ogromnom potrošnjom energije i posledičnim doprinosom emisijama gasova staklene bašte, pre svega ugljen-dioksida (CO₂).

Svest o ekološkom uticaju digitalnih tehnologija, a posebno AI, raste. Istraživači i stručnjaci sve više uviđaju da obuka i upotreba ovih složenih modela zahtevaju ogromne količine električne struje, često proizvedene iz fosilnih goriva, što direktno doprinosi klimatskim promenama (Strubell et al., 2019; Patterson et al., 2021; Taddeo et al., 2021). Kvantifikovanje ovog uticaja i razvijanje strategija za njegovo ublažavanje postali su ključni izazovi za održivi razvoj AI.

Slika 1. Vizualizacija bibliometrijske mreže napravljena pomoću VOSviewer-a.

Izvor: Autori

U ovom radu koristimo VOSviewer da identifikujemo tematske klasterne i odnose između pojmova vezanih za generativnu veštačku inteligenciju, energetske uticaj i održivost. **VOSviewer** je alat za vizuelizaciju i analizu bibliometrijskih mreža, kao što su mreže ključnih reči, autora i citata. Na prikazanoj VOSviewer mreži (Slika 1) uočavamo dva jasno izdvojena klastera ključnih termina: zeleni (levi) i crveni (desni), koji predstavljaju dve međusobno povezane, ali tematski različite istraživačke celine. Zeleni klaster fokusira se na široke pojmove kao što su artificial intelligence, machine learning, chatgpt i energy consumption, naglašavajući teme energetske efikasnosti, primenu

Energetska potrošnja i ugljenički otisak generativne veštačke inteligencije i velikih jezičkih modela

generativne AI i održivost. Centralni čvor artificial intelligence povezuje se sa svim ostalim pojmovima u ovom klasteru, ukazujući na njegovu ulogu kao glavne istraživačke okosnice. Nasuprot tome, crveni klaster obuhvata izraze kao što su reinforcement learning, deep reinforcement learning, edge computing i njihove varijante, što sugerise na tehničke aspekte naprednih algoritama i njihove performanse. Povezanost između large language model i oba klastera ukazuje na njegovu ključnu ulogu kao mosta između pitanja održivosti i razvoja složenih modela. Mreža jasno pokazuje da su teme energetske potrošnje i naprednih algoritama usko integrisane u okviru AI istraživanja.

Analiza podataka iz Scopus baze pokazuje nagli porast broja publikacija o generativnoj veštačkoj inteligenciji, velikim jezičkim modelima i energetske potrošnji u poslednje dve godine, sa kulminacijom 2024. godine kada je objavljeno preko 350 radova. Tematski, većina radova dolazi iz oblasti računarstva (20.3%) i inženjerstva (19.6%), dok su značajno zastupljene i oblasti energetike (11.9%) i ekoloških nauka (10.3%). Ovi nalazi ukazuju na sve veći interdisciplinarni interes za održivost i energetske uticaj naprednih AI sistema.

Svrha ovog rada je da, na osnovu analize najvažnijih naučnih radova (Budenny et al., 2022; Chien et al., 2023; Dodge et al., 2022; Gitzel et al., 2023; Patterson et al., 2021; Samsi et al., 2023; Strubell et al., 2019; Taddeo et al., 2021; Verdecchia et al., 2023; Wu et al., 2021), pruži detaljan pregled energetske potrošnje i ugljeničnog otiska povezanih sa generativnom AI i LLM algoritmima. Istražuju se ključne faze životnog ciklusa AI modela analizirajući faktore koji doprinose njihovom ekološkom otisku. Takođe se razmatraju postojeće metodologije merenja, identifikuju glavni izazovi i predstavljaju se strategije za promovisanje "Zelene AI" (Green AI), koncepta koji zagovara razvoj i primenu AI tehnologija na energetske efikasan i ekološki održiv način (Verdecchia et al., 2023).

2. Obim energetske potrošnje AI modela

Razvoj najsavremenijih AI modela, posebno u oblastima obrade prirodnog jezika (NLP) i računarskog vida, karakteriše trend ka sve većim i kompleksnijim arhitekturama. Ovaj trend je direktno povezan sa dramatičnim porastom računarskih resursa potrebnih za njihovu obuku (Strubell et al., 2019; Patterson et al., 2021). Wu et al. (2021) ističu da su računarski zahtevi za obuku velikih AI modela rasli eksponencijalno, udvostručavajući se otprilike svaka 3.4 meseca u periodu od 2012. do 2018. godine, što daleko prevazilazi Murov zakon.

Osnovni razlozi za ovako visoku potrošnju energije leže u samoj prirodi dubokog učenja (Deep Learning): (a) ogromni skupovi podataka, (b) složene arhitekture, (c) iterativni proces treniranja i (d) specijalizovani hardver. Modeli se treniraju na petabajtima podataka kako bi postigli visoku tačnost i sposobnost generalizacije. Moderni modeli, poput Transformer arhitekture (Vaswani et al., 2017, citirano u Strubell et al., 2019 i Budenny et al., 2022) i njene derivate (npr. BERT, GPT serija), sadrže stotine milijardi, pa čak i trilion parametara (Patterson et al., 2021; Taddeo et al., 2021). Obrada ovih parametara zahteva masivna paralelna izračunavanja. Trening uključuje višestruke prolaze kroz podatke (epohe) i često zahteva opsežno eksperimentisanje sa hiperparametrima (npr. stopa učenja, veličina batch-a) i arhitekturama (npr. Neural Architecture Search - NAS) kako bi se postigli optimalni rezultati (Strubell et al., 2019; Gitzel et al., 2023). Obuka i

inferencija se u velikoj meri oslanjaju na energetske intenzivne procesore poput grafičkih procesorskih jedinica (GPU) i tenzorskih procesorskih jedinica (TPU) (Strubell et al., 2019; Patterson et al., 2021).

Strubell et al. (2019) su među prvima kvantifikovali ove troškove za NLP modele. Procenili su da obuka jednog velikog Transformer modela može emitovati približno koliko i pet automobila tokom njihovog celokupnog životnog veka, uključujući proizvodnju goriva. Još dramatičniji primer je Neural Architecture Search (NAS) za pronalaženje optimalne arhitekture, čiji ugljenični otisak može biti značajno veći. Patterson et al. (2021) su pružili detaljnije procene za novije modele poput T5 i GPT-3, potvrđujući ogromne energetske zahteve i emisije CO₂e (ekvivalenta CO₂), mereći ih u stotinama tona CO₂e samo za fazu treninga. Na primer, procenili su da je trening GPT-3 (175B parametara) zahtevao oko 1287 MWh energije i rezultirao emisijom od 552 tona CO₂e, pod pretpostavkom korišćenja prosečnog američkog energetskeg miksa. Wu et al. (2021) takođe naglašavaju super-linearni rast potrošnje resursa, posmatrajući ceo životni ciklus AI sistema. Ovi primeri jasno ilustruju da energetska potrošnja modernih AI modela nije zanemarljiva i predstavlja značajan ekološki izazov.

3. Ugljenični otisak kroz životni ciklus AI modela

Ugljenični ili karbonski otisak (eng. carbon print) je ekološki indikator koji predstavlja količinu gasova staklene bašte (GHG), u obliku CO₂ ekvivalenata, koji se direktno ili indirektno emituju kao rezultat određene aktivnosti. Za analizu ekološkog uticaja AI na osnovu ugljeničnog otiska neophodno je sagledati ceo životni ciklus modela, od prikupljanja podataka do hardverske infrastrukture koja ga podržava (Wu et al., 2021; Dodge et al., 2022). Ključne faze životnog ciklusa AI modela obuhvataju: (a) prikupljanje i predprocesiranje podataka, (b) trening modela, (c) inferencija modela i (d) proizvodnja, transport i odlaganje hardvera (hardverska infrastruktura).

Iako se većina studija fokusira na trening i inferenciju, prikupljanje, skladištenje i predprocesiranje ogromnih skupova podataka takođe troše energiju i doprinose ukupnom otisku. Wu et al. (2021) pominju podatke kao jedan od tri stuba AI (pored algoritama i hardvera) čiji uticaj treba razmotriti. Međutim, kvantifikacija ovog dela ciklusa je često izazovna i manje istražena u poređenju sa treningom.

Trening velikih modela je prepoznat kao energetske najintenzivniji deo odnosno AI životnog ciklusa (Strubell et al., 2019; Patterson et al., 2021; Wu et al., 2021). Faktori koji presudno utiču na potrošnju energije tokom treninga uključuju: (a) veličinu modela (broj parametara), (b) veličinu skupa podataka i broj epoha, (c) hardver, (d) hiperparameter tuning i NAS i (e) softversku implementaciju i optimizaciju. Veći modeli generalno zahtevaju više računarskih operacija po prolazu podataka (Patterson et al., 2021; Samsi et al., 2023). Više podataka i duži trening (više epoha) direktno povećavaju ukupnu potrošnju energije (Gitzel et al., 2023). Gitzel et al. (2023) eksperimentalno potvrđuju skoro linearnu zavisnost potrošnje energije od veličine trening skupa i broja epoha. Efikasnost korišćenih akceleratora (GPU, TPU) značajno varira. Novije generacije hardvera često nude bolju efikasnost (FLOPS po vatu), ali apsolutna potrošnja može biti veća zbog povećane snage (Patterson et al., 2021; Wu et al., 2021). Patterson et al. (2021) pokazuju da trening istog modela na TPUv3 troši značajno manje energije nego na TPUv2. Proces pronalaženja optimalnih hiperparametara ili arhitekture često uključuje višestruke, ponekad stotine ili

Energetska potrošnja i ugljenički otisak generativne veštačke inteligencije i velikih jezičkih modela

hiljade, treninga modela, što multiplikuje energetska trošak (Strubell et al., 2019). Strubell et al. (2019) procenjuju da je NAS za Evolved Transformer mogao potrošiti energiju ekvivalentnu emisiji od oko 284 tone CO₂. Patterson et al. (2021) su kasnije revidirali ovu procenu naniže, ali ona i dalje ostaje značajna. Efikasnost koda i korišćenje optimizovanih biblioteka takođe mogu uticati na potrošnju.

Dok pojedinačna inferencija (primena obučenog modela za generisanje predikcije ili odgovora) troši znatno manje energije od treninga, kumulativni uticaj inferencije može biti ogroman, potencijalno premašujući uticaj treninga tokom životnog veka modela (Samsi et al., 2023; Chien et al., 2023). Ovo je posledica činjenice da se popularni modeli, poput onih koji pokreću pretraživače, prevodioce ili chatbotove (npr. ChatGPT), pozivaju milijarde puta dnevno od strane miliona korisnika.

Chien et al. (2023) iznose tvrdnju da bi godišnje emisije CO₂ samo od inferencije za servis poput ChatGPT mogle biti čak 25 puta veće od jednokratnih emisija tokom treninga modela GPT-3. Njihov model opterećenja pokazuje da inferencija dominira ukupnim emisijama za ovakve popularne generativne AI servise. Samsi et al. (2023) sprovedi su benchmarking inferencije za različite veličine LLaMA modela. Njihovi rezultati pokazuju da, iako veći modeli generalno troše više energije po inferenciji, odnos nije uvek linearan i zavisi od specifičnog zadatka (npr. dužina generisanog teksta) i hardvera. Naglašavaju važnost razumevanja troškova inferencije za optimizaciju resursa i strategija primene. Gitzel et al. (2023) takođe eksperimentalno potvrđuju da veličina modela utiče na potrošnju energije tokom inferencije, ali da to nije jedini faktor.

Energetski otisak AI ne potiče samo od direktne potrošnje struje tokom rada (operativne emisije), već i od energije utrošene za proizvodnju, transport i odlaganje hardvera – tzv. "ugrađeni ugljenik" (embodied carbon) (Wu et al., 2021; Dodge et al., 2022). Ovo uključuje servere, GPU/TPU akceleratorne, mrežnu opremu, sisteme za hlađenje i samu izgradnju data centara. Wu et al. (2021) ističu važnost razmatranja celokupnog životnog ciklusa hardvera pri proceni ukupnog uticaja AI. Dodge et al. (2022) pominju ove emisije kao deo Scope 3 emisija, koje je često najteže precizno izmeriti, ali koje mogu činiti značajan deo ukupnog otiska. Efikasnost samih data centara, merena metrikom Power Usage Effectiveness (PUE), takođe igra ključnu ulogu u ukupnoj potrošnji (Patterson et al., 2021).

4. Merenje i procena ugljeničnog otiska AI modela

Precizno merenje i procena energetske potrošnje i emisija CO₂ AI modela predstavljaju značajan izazov, ali su ključni za razumevanje problema i razvoj rešenja (Verdecchia et al., 2023; Dodge et al., 2022). Najznačajniji izazovi u merenju ugljeničnog otiska AI modela su (a) pristup podacima, (b) varijabilnost faktora i (c) granice sistema.

Dobijanje tačnih podataka o potrošnji energije specifičnog hardvera u realnom vremenu može biti teško. Cloud provajderi često ne pružaju detaljne informacije o potrošnji energije ili PUE vrednostima svojih data centara korisnicima (Dodge et al., 2022). Potrošnja zavisi od mnogo faktora – specifičnog hardvera, softverske implementacije, opterećenja sistema, temperature okoline, efikasnosti data centra (PUE) i, ključno, od ugljeničnog intenziteta (CI) električne mreže koja napaja data centar (Dodge et al., 2022; Patterson et al., 2021).

Definisanje šta sve treba uključiti u proračun (samo GPU/TPU, ceo server, hlađenje, mrežna oprema, ugrađeni ugljenik) može varirati, što otežava poređenje između studija (Patterson et al., 2021; Dodge et al., 2022). Uprkos izazovima, razvijene su različite metodologije i alati za merenje energetske potrošnje i emisije CO₂ AI modela: (a) direktno merenje snage, (b) softverski alati za procenu, (c) PUE (Power Usage Effectiveness) i (d) CI (Carbon Intensity). Korišćenje hardverskih interfejsa i softverskih alata poput nvidia-smi (za NVIDIA GPU) ili Data Center GPU Manager (DCGM) omogućava očitavanje trenutne potrošnje snage akceleratora (Samsi et al., 2023; Budenny et al., 2022). Integriranjem ovih očitavanja tokom vremena dobija se ukupna potrošena energija (kWh).

Razvijeni su paketi poput CodeCarbon (Lamy et al., citirano u Dodge et al., 2022), EnergyVis (Liu et al., citirano u Dodge et al., 2022), i eco2AI (Budenny et al., 2022) koji pokušavaju da automatizuju proces praćenja. Ovi alati kombinuju merenja potrošnje snage (ili procene zasnovane na hardveru) sa podacima o PUE data centra (ako su dostupni ili se koriste podrazumevane vrednosti) i ugljeničnom intenzitetu (CI) lokalne električne mreže kako bi procenili ukupne emisije CO₂e. Budenny et al. (2022) detaljno opisuju arhitekturu eco2AI, koji prati potrošnju CPU i GPU i koristi podatke o CI za procenu emisija.

PUE (Power Usage Effectiveness) je metrika koja predstavlja odnos ukupne energije koju troši data centar i energije koju troši IT oprema. Niža PUE vrednost ukazuje na efikasniji data centar (manje energije se troši na hlađenje, osvetljenje itd.). Patterson et al. (2021) naglašavaju da korišćenje efikasnih data centara (npr. Google cloud data centri sa PUE oko 1.1) može značajno smanjiti potrošnju u poređenju sa tipičnim ili manje efikasnim data centrima (PUE 1.6 ili više).

CI (Carbon Intensity) je ključni faktor koji pretvara potrošenu energiju (kWh) u emisije CO₂e (gCO₂e/kWh). CI značajno varira geografski (u zavisnosti od energetskog miksa – udeo obnovljivih izvora, uglja, gasa, nuklearne energije) i vremenski (čak i na satnom nivou) (Dodge et al., 2022; Patterson et al., 2021; Chien et al., 2023). Dodge et al. (2022) se zalažu za korišćenje vremenski i lokacijski specifičnih marginalnih stopa emisija (emisije poslednje elektrane koja se uključuje da zadovolji potražnju) umesto prosečnih, jer to bolje odražava uticaj dodatne potrošnje AI opterećenja. Budenny et al. (2022) takođe koriste CI podatke za različite lokacije u svom alatu.

Formula za procenu emisija često izgleda ovako: $Emisije\ CO_2e = Potrošena\ Energija\ (kWh) \times PUE \times CI\ (gCO_2e/kWh)$

Patterson et al. (2021) koriste ovu vrstu proračuna za svoje procene emisija velikih modela, eksplicitno navodeći korišćene PUE i CI vrednosti za Google data centre.

Tabela 1 predstavlja sumarizaciju istraživanja iz relevantnih radova i izvora o energetskom uticaju različitih AI modela, sa posebnim fokusom na potrošnju energije i emisije CO₂ tokom treniranja i inferencije.

**Energetska potrošnja i ugljenički otisak generativne veštačke inteligencije
i velikih jezičkih modela**

Tabela 1. Energetska potrošnja i emisije CO₂ odabranih AI jezičkih modela

Naziv modela	Približan broj Parametara	Arhitektura / Tip	Ključni parametri/Rezultati (naglašeni u izvorima)
GPT-3	175 milijardi	Transformer (Gusti / Dense)	Trening: ~1287 MWh; ~552 tone CO ₂ e (procena).
Switch Transformer	1.6 biliona (trillion)	Transformer (Retki / Sparse MoE)	Trening: ~126 MWh; ~59 tona CO ₂ e (za 1.6T verziju).
GShard	600 milijardi	Transformer (Retki / Sparse MoE)	Trening: ~232 MWh; ~108 tona CO ₂ e.
T5	11 milijardi	Transformer (Gusti / Dense)	Trening: ~369 MWh; ~172 tone CO ₂ e (za 11B verziju).
Meena	2.6 milijarde	Transformer (Gusti / Dense, Evolved Arch.)	Trening: ~166 MWh; ~77 tona CO ₂ e.
BERT (large)	340 miliona	Transformer (Gusti / Dense, Bidirekcioni)	Trening: ~67-136 kWh; ~64-130 lbs CO ₂ e (procena Strubell et al.).
BERT (base)	110 miliona	Transformer (Gusti / Dense, Bidirekcioni)	Trening: ~19-40 kWh; ~18-37 lbs CO ₂ e (procena Strubell et al.).
Transformer (big)	213 miliona	Transformer (Original, Gusti / Dense)	Trening: ~109-227 kWh; ~103-215 lbs CO ₂ e (procena Strubell et al. za NLP zadatke).
Transformer (base)	65 miliona	Transformer (Original, Gusti / Dense)	Trening: ~33-68 kWh; ~31-64 lbs CO ₂ e (procena Strubell et al.).
LLaMA (serija)	7B, 13B, 33B, 65B	Transformer (Gusti / Dense)	Inferencija: Benčmarkovana potrošnja energije po tokenu/upitu na A100 GPU.
Evolved Transformer (NAS)	~232 miliona (model)	Transformer (NAS)	Pretraga Arhitekture (NAS): Procena ~3.7 tone CO ₂ e (Patterson et al. revizija).
ChatGPT (kao servis)	Nepoznato (GPT-3.5/4 osnova)	Verovatno Transformer (MoE za GPT-4)	Inferencija: Može generisati znatno više CO ₂ godišnje nego trening GPT-3 (procena Chien et al.).
GPT-4*	Procena >1 Bilion (Trillion)	Transformer (Verovatno Sparse MoE)	Parametri i energija treninga nisu objavljeni. MoE arhitektura sugerise bolju efikasnost inferencije od gustih modela slične veličine.
GPT-4o*	Slično GPT-4? Parametri neobjavljeni	Transformer (Verovatno Sparse MoE), Multimodalni	Optimizovan za brzinu i efikasnost, posebno u multimodalnim zadacima. Specifični podaci o energiji nisu objavljeni.
Claude 3 (Opus, Sonnet, Haiku)*	Nepoznato (Opus najveći)	Verovatno Transformer (Gusti / Dense)	Parametri i energija treninga nisu objavljeni. Porodica modela sa različitim balansom performansi i brzine/cene (Haiku najefikasniji).
Gemini (Ultra, Pro, Nano)*	Nepoznato (Ultra najveći)	Transformer (Gusti / Dense), Multimodalni	Parametri i energija treninga nisu objavljeni. Naglasak na efikasnosti treninga korišćenjem Google TPUv4/v5. Nano verzija dizajnirana za on-device efikasnost.

Llama 2*	7B, 13B, 70B	Transformer (Gusti / Dense)	Otvoreni model. Meta nije objavila podatke o energiji treninga, ali su dostupni parametri i arhitektura.
Llama 3*	8B, 70B (400B+ u treningu)	Transformer (Gusti / Dense)	Otvoreni model. Meta objavila procene CO ₂ e za trening (npr. 7.7M kg CO ₂ e za 70B model, ali navode kupovinu karbonskih kredita). Naglasak na treningu na velikim klasterima.
Mistral 7B*	7 milijardi	Transformer (Gusti / Dense)	Otvoreni model. Poznat po visokoj efikasnosti (performanse po parametru).
Grok-1*	314 milijardi	Transformer (Retki / Sparse MoE)	Otvoreni model (težine). MoE arhitektura (64 eksperta, 2 aktivna po tokenu) ukazuje na fokus na efikasnosti inferencije.
DeepSeek-V3	671 milijardi	Mixture of Experts (MoE)	DeepSeek modeli, zahvaljujući efikasnijoj arhitekturi i manjoj zavisnosti od GPU-a, smanjuju energetske potrebe. Konkretni podaci o potrošnji energije u kWh ili emisiji CO ₂ e nisu dostupni.

Izvor: Chien et al. (2023), Samsi et al. (2023), Patterson et al. (2021), Wu et al. (2021), Taddeo et al. (2021), Strubell et al. (2019) i zvanične web objave AI alata.

Podaci pokazuju da gusti (dense) modeli, poput GPT-3 i T5, troše znatno više energije i emituju veće količine CO₂e u poređenju sa retkim (MoE) modelima kao što su Switch Transformer i GShard, koji postižu slične performanse uz manju potrošnju resursa. Inferencija, posebno kod široko korišćenih servisa poput ChatGPT-a, može imati još veći kumulativni uticaj od samog treniranja. Novi modeli sve češće primenjuju MoE arhitekture i optimizaciju za efikasnost, što ukazuje na rastući trend smanjenja ekološkog otiska kroz tehnološke inovacije i odgovornije energetske prakse.

5. Ključni faktori koji utiču na ugljeni otisak AI modela

Kao što je nagovešteno, više faktora interaguje da bi odredilo konačni ugljeni otisak AI modela i tu spadaju: (a) hardverska efikasnost, (b) efikasnost data centra (PUE), (c) energetska miksa (CI), (d) arhitektura modela, (e) procedure treninga i (f) inferencije softverska optimizacija.

Novije generacije akceleratora su generalno energetska efikasnije po obavljenoj operaciji (Patterson et al., 2021). Izbor između GPU, TPU ili drugih specijalizovanih čipova takođe utiče na potrošnju za dati zadatak (Wu et al., 2021). Korišćenje modernih, visoko efikasnih data centara može smanjiti ukupnu potrošnju energije za isti računarski rad i do dva puta u poređenju sa manje efikasnim postrojenjima (Patterson et al., 2021).

Energetski miksa (CI) je jedan od najznačajnijih faktora. Obavljanje istog računarskog zadatka u regionu sa niskougljeničnom strujom (npr. pretežno hidro, nuklearna, vetar, solarna energija) može rezultirati 5 do 10 puta manjim emisijama CO₂e nego u regionu koji se oslanja na ugalj ili gas (Patterson et al., 2021; Dodge et al., 2022; Chien et al., 2023). Patterson et al. (2021) ilustruju ovo poređenjem treninga u Google data centrima u Oregonu (nizak CI) i Džordžiji (viši CI). Chien et al. (2023) pokazuju da pametno usmeravanje zahteva za inferencijom ka lokacijama sa niskim CI može smanjiti emisije za 35-56%.

Energetska potrošnja i ugljenički otisak generativne veštačke inteligencije i velikih jezičkih modela

Prelazak sa velikih, gustih modela na jednako velike (ili veće) ali retko aktivirane modele (Sparse Models, Mixture-of-Experts - MoE), poput Switch Transformera, može drastično smanjiti energiju potrebnu za trening (do 10 puta) bez žrtvovanja tačnosti (Patterson et al., 2021; Wu et al., 2021; Taddeo et al., 2021 citira Fedus et al., 2021).

Optimizacija broja epoha, veličine batch-a, korišćenje transfer učenja (transfer learning) ili pre-treniranih modela može smanjiti potrebu za dugotrajnim treningom od nule (Gitzel et al., 2023; Wu et al., 2021). Wu et al. (2021) diskutuju o kompromisima između skupog samonadziranog pre-treninga (self-supervised pre-training) i efikasnijeg nadziranog finog podešavanja (supervised fine-tuning). Efikasne strategije inferencije takođe mogu smanjiti troškove (Samsi et al., 2023).

Korišćenje optimizovanih biblioteka, kvantizacija (smanjenje preciznosti brojeva), pruning (uklanjanje nepotrebnih veza u mreži) i druge tehnike kompresije modela mogu smanjiti računarske zahteve i potrošnju energije (Verdecchia et al., 2023; Wu et al., 2021).

6. Strategije za smanjenje ugljeničnog otiska: ka zelenoj AI (Green AI)

Suočeni sa rastućim ekološkim uticajem, AI zajednica razvija principe i tehnike poznate kao "Green AI" (Schwartz et al., 2019, Verdecchia et al., 2023). Cilj Green AI nije samo postizanje visoke tačnosti modela, već i energetska efikasnost i održivost. Verdecchia et al. (2023) pružaju sistematski pregled literature o Green AI, identifikujući ključne pravce istraživanja i prakse.

U oblasti algoritmaske efikasnosti razvijaju se inherentno efikasnijih arhitektura, poput pomenutih MoE modela (Patterson et al., 2021) ili drugih oblika uslovnog računanja (conditional computation) gde se samo deo modela aktivira po potrebi. Tehnike poput kvantizacije, pruninga i destilacije znanja (knowledge distillation) smanjuju veličinu modela i broj operacija potrebnih za inferenciju, a često i za trening (Verdecchia et al., 2023; Wu et al., 2021). Optimizacija procesa treninga, uključujući efikasnije metode pretrage hiperparametara (npr. Bayesian Optimization umesto grid search), smanjenje broja nepotrebnih eksperimenata i korišćenje transfer učenja za adaptaciju postojećih modela umesto treninga od nule (Strubell et al., 2019; Gitzel et al., 2023; Wu et al., 2021). Wu et al. (2021) diskutuju potencijal samonadziranog učenja za kreiranje "osnovnih modela" (foundation models) koji se mogu jeftino fino podešavati za više zadataka, amortizujući visoke troškove pre-treninga.

Hardverska efikasnost je takođe od značaja za ekološki uticaj veštačke inteligencije. jer direktno utiče na potrošnju energije i emisije ugljen-dioksida tokom obrade i treniranja modela. Korišćenje efikasnijeg hardvera podrazumeva odabir energetske najefikasnijih dostupnih akceleratora za dati zadatak i raspoloživi budžet, čime se postiže bolji odnos između performansi i potrošnje resursa (Patterson et al., 2021; Wu et al., 2021). Optimizacija korišćenja hardvera obuhvata puno iskorišćenje njegovih kapaciteta, kako bi se smanjilo vreme neefikasnog rada i izbegla nepotrebna potrošnja energije.

Optimizacija infrastrukture i raspoređivanja obuhvata: (a) izbor efikasnih data centara (davanje prednosti cloud provajderima i specifičnim data centrima sa dokazano niskim PUE vrednostima (Patterson et al., 2021)), b) geografsko raspoređivanje (Carbon-Aware Location Shifting) (svesno biranje lokacija za trening i inferenciju koje se napajaju

iz niskougljeničnih izvora energije (Patterson et al., 2021; Dodge et al., 2022; Chien et al., 2023)), (c) vremensko raspoređivanje (Carbon-Aware Time Shifting) (pokretanje energetske potrošnje, ali ne i vremenski kritičnih, zadataka (poput dugotrajnih treninga) u periodima dana ili noći kada je udeo obnovljive energije u mreži najveći, a CI najniži (Dodge et al., 2022; Chien et al., 2023).) i d) migracija opterećenja (dinamičko premeštanje računarskih zadataka između data centara kako bi se iskoristile varijacije u dostupnosti obnovljive energije i CI (Chien et al., 2023)).

Merenje, transparentnost i izveštavanje predstavljaju ključne aspekte u naporima ka smanjenju ekološkog otiska veštačke inteligencije. Standardizacija merenja i izveštavanja podrazumeva potrebu za usvajanjem zajedničkih metodologija i metrika za praćenje energetske potrošnje i emisija u naučnim publikacijama i tehničkim izveštajima, pri čemu se sve više ističe značaj obaveznog ili bar snažno preporučenog uključivanja ovih podataka (Strubell et al., 2019; Dodge et al., 2022). Neke ugledne konferencije, poput NeurIPS-a i NAACL-a, već su počele da integrišu ove zahteve u svoj proces recenzije, čime dodatno podstiču odgovornost istraživača. Razvoj i korišćenje alata kao što su eco2ai, codecarbon omogućavaju jednostavnije praćenje ekološkog uticaja modela (Budenny et al., 2022; Dodge et al., 2022; Verdecchia et al., 2023). Transparentnost cloud provajdera postaje sve važnija tema, uz sve veći pritisak da korisnicima obezbede precizne i detaljne informacije o energetske karakteristika svojih data centara, uključujući PUE vrednosti i trenutni karbonski intenzitet (CI) energetske miksa koji koriste (Dodge et al., 2022).

Politika i akcija zajednice predstavljaju važan okvir za podsticanje održivijih praksi u razvoju i primeni veštačke inteligencije. Strubell et al. (2019) i Taddeo et al. (2021) nude konkretne preporuke za istraživače (npr. davanje prednosti efikasnosti, izveštavanje o troškovima), finansijere istraživanja (npr. podrška istraživanju Green AI) i kreatore politika (npr. podsticanje korišćenja obnovljive energije u data centrima). Taddeo et al. (2021) dodatno formulišu 14 specifičnih preporuka koje mogu doprineti sistemskoj promeni u ovoj oblasti. Jedna od inicijativa koja bi mogla dodatno doprineti informisanosti i odgovornosti jeste razvoj sertifikacionih sistema ili oznaka ("badges") za modele i prakse koji ispunjavaju određene standarde održivosti, čime bi se korisnicima i developerima omogućilo donošenje svesnijih i ekološki prihvatljivijih odluka (Dodge et al., 2022).

7. Zaključak

Generativna veštačka inteligencija i veliki jezički modeli predstavljaju tehnologije sa ogromnim potencijalom, ali njihov brzi razvoj i primena donose značajne ekološke posledice u vidu velike potrošnje energije i emisija CO₂. Analiza priloženih radova jasno pokazuje da su energetske zahteve za trening i, kumulativno, za inferenciju ovih modela ogromni, sa ugljeničnim otiskom koji se meri u stotinama, pa i hiljadama tona CO₂e za pojedine velike modele.

Ključni faktori koji utiču na ovaj otisak su višestruki i uključuju veličinu i arhitekturu modela, efikasnost hardvera i data centara (PUE), a presudno – ugljenični intenzitet (CI) električne energije koja se koristi. Srećom, postoji sve veća svest o ovom problemu i razvijaju se strategije za njegovo ublažavanje pod okriljem koncepta "Green AI". Ove strategije obuhvataju poboljšanje algoritamske i hardverske efikasnosti, korišćenje retkih modela, kompresiju modela, optimizaciju treninga, kao i pametno raspoređivanje računarskih zadataka na lokacije i u vreme sa niskim emisijama CO₂.

Energetska potrošnja i ugljenički otisak generativne veštačke inteligencije i velikih jezičkih modela

Uprkos napretku u razumevanju i ublažavanju ekološkog otiska AI, ostaju značajni izazovi. Često postoji tenzija između postizanja najviše moguće tačnosti modela (što često zahteva veće modele i duži trening) i minimiziranja energetske potrošnje (što favorizuje manje, efikasnije modele) (Strubell et al., 2019; Verdecchia et al., 2023). Pronalaženje pravog balansa je ključno. Nedostatak standardizacije u merenju i izveštavanju o ekološkom uticaju AI, odnosno različite metodologije merenja i pretpostavke (npr. o PUE, CI, granicama sistema) otežavaju direktno poređenje rezultata između različitih studija i alata (Verdecchia et al., 2023; Dodge et al., 2022). Potrebna je veća standardizacija. Za efikasno karbonski-svesno raspoređivanje neophodan je pristup pouzdanim, granularnim podacima o CI energetske mreže i PUE data centara u realnom vremenu, što trenutno nije uvek dostupno (Dodge et al., 2022; Chien et al., 2023). Većina studija se fokusira na operativne emisije (trening, inferencija). Potrebno je više istraživanja i boljih metodologija za kvantifikaciju i uključivanje ugrađenog ugljenika hardvera i drugih Scope 3 emisija (Wu et al., 2021; Dodge et al., 2022). Oblast AI se razvija izuzetno brzo, sa stalnim pojavljivanjem novih, još većih modela i tehnika. Praćenje i procena uticaja ovih novih razvoja predstavlja stalni izazov. Prevođenje nalaza istraživanja o Green AI u široko prihvaćenu praksu u industriji i akademskoj zajednici zahteva vreme, edukaciju i promene u kulturi vrednovanja AI istraživanja (npr. vrednovanje efikasnosti pored tačnosti) (Verdecchia et al., 2023; Strubell et al., 2019).

Buduća istraživanja bi trebalo da se fokusiraju na razvoj još efikasnijih algoritama i arhitektura, poboljšanje alata za merenje i izveštavanje, bolje razumevanje celokupnog životnog ciklusa emisija, kao i istraživanje socio-ekonomskih i političkih mehanizama za podsticanje usvajanja održivih AI praksi.

Literatura

- Budenny, S. A., Lazarev, V. D., Zakharenko, N. N., Korovin, A. N., Plosskaya, O. A., Dimitrov, D. V., Akhrikin, V. S., Pavlov, I. V., Oseledets, I. V., Barsola, I. S., Egorov, I. V., Kosterina, A. A., & Zhukov, L. E. (2022). eco2AI: Carbon Emissions Tracking of Machine Learning Models as the First Step Towards Sustainable AI. *Doklady Mathematics*, 106(Suppl. 1), S118-S128.
- Chien, A. A., Lin, L., Rao, V., & Sharma, T. (2023). Reducing the Carbon Impact of Generative AI Inference (today and in 2035). *arXiv preprint arXiv:2302.08472*.
- Dodge, J., Odmark, E., Luccioni, A. S., Prewitt, T., Schwartz, R., Smith, N. A., & Buchanan, W. (2022). Measuring the Carbon Intensity of AI in Cloud Instances. *In 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '22)* (pp. 1877-1888). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3531146.3534644>
- Gitzel, R., Platenius-Mohr, M., & Burger, A. (2023). Estimating the Sustainability of AI Models Based on Theoretical Models and Experimental Data. *Preprints.org*, 2023010406. <https://doi.org/10.20944/preprints202301.0406.v1>
- Patterson, D., Gonzalez, J., Le, Q., Liang, C., Munguia, L. M., Rothchild, D., So, D., Texier, M., & Dean, J. (2021). Carbon Emissions and Large Neural Network Training. *arXiv preprint arXiv:2104.10350*.
- Samsi, S., Zhao, D., McDonald, J., Li, B., Michaleas, A., Jones, M., Bergeron, W., Kepner, J., Tiwari, D., & Gadepally, V. (2023). From Words to Watts: Benchmarking the

- Energy Costs of Large Language Model Inference. *arXiv preprint arXiv:2310.03003*.
- Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP. In *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)* (pp. 3645-3650). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/P19-1355>
- Taddeo, M., Tsamados, A., Cowls, J., & Floridi, L. (2021). Artificial intelligence and the climate emergency: Opportunities, challenges, and recommendations. *One Earth*, 4(6), 776-779. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.05.018>
- Verdecchia, R., Sallou, J., & Cruz, L. (2023). A systematic review of Green AI. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 13(5), e1507. <https://doi.org/10.1002/widm.1507>
- Wu, C.-J., Raghavendra, R., Gupta, U., Acun, B., Ardalani, N., Maeng, K., Chang, G., Aga, F., Huang, J., Bai, C., Gschwind, M., Gupta, A., Ott, M., Melnikov, A., Candido, S., Brooks, D., Chauhan, G., Lee, B., Lee, H.-H. S., Akyildiz, B., Balandat, M., Spisak, J., Jain, R., Rabbat, M., & Hazelwood, K. (2021). Sustainable AI: Environmental Implications, Challenges and Opportunities. *arXiv preprint arXiv:2111.00364*.

ENERGY CONSUMPTION AND CARBON FOOTPRINT OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LARGE LANGUAGE MODELS

Abstract: *This paper provides a detailed analysis of the energy consumption and associated carbon dioxide (CO₂) emissions resulting from the development and deployment of generative artificial intelligence (AI) and large language models (LLMs). Based on a synthesis of findings from key scientific studies in this field, the paper explores the energy demands across the entire lifecycle of AI models, including data collection, training, inference (deployment), and hardware infrastructure. Particular attention is given to the factors influencing the carbon footprint, such as model size, architecture, hardware, data center location, and energy mix. The paper also examines methodologies for measuring and assessing the environmental impact of AI, highlights key challenges, and presents strategies for mitigating this impact ("Green AI"), including algorithmic and hardware efficiency, infrastructure optimization, and the need for transparency and standardization in reporting. The findings emphasize the importance of developing architectures optimized for a reduced environmental footprint and underscore the need for greater transparency in reporting resource consumption during the training of large-scale models.*

Key words: *Sustainability, Generative AI, Carbon emissions, Large language models*